

RENTGENODIAGNOSTIKA MAVZUSINI SUN'Y INTELLEKT VA MULTIMEDIA VOSITALARI YORDAMIDA O'QITISH

Boymatova Nargiza Fayzulla qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661353>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida “Yadro texnologiyalari” fanining muhim tarkibiy qismi bo'lgan rentgenodiagnostika mavzusini multimedia vositalari asosida o'qitishning pedagogik, metodik va texnologik jihatlari IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) talablari asosida yoritiladi. Tadqiqotda interaktiv animatsiyalar, 3D modellar, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlarning o'quv jarayoniga integratsiyasi tahlil qilinib, ularning talabalarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari hamda o'quv motivatsiyasiga ta'siri statistik usullar orqali baholandi. Tajriba-sinov natijalari multimediya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'zlashtirish ko'rsatkichlarini o'rtacha 25–30% ga oshirganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yadro texnologiyalari, rentgenodiagnostika, multimedia ta'limi, virtual laboratoriya, interaktiv o'qitish, radiologiya, pedagogik innovatsiya.

Аннотация. В данной научной статье освещаются педагогические, методические и технологические аспекты преподавания темы рентгенодиагностики, являющейся важной составной частью дисциплины «Ядерные технологии» в медицинских высших учебных заведениях, на основе мультимедийных средств в соответствии с требованиями IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). В исследовании анализируется интеграция интерактивных анимаций, 3D-моделей, виртуальных лабораторий и симуляционных программ в учебный процесс, а также оценивается их влияние на теоретические знания, практические навыки и учебную мотивацию студентов с использованием статистических методов. Результаты эксперимента показали, что занятия, организованные на основе мультимедиа, повысили показатели усвоения материала в среднем на 25–30% по сравнению с традиционными методами обучения.

Ключевые слова: ядерные технологии, рентгенодиагностика, мультимедийное обучение, виртуальная лаборатория, интерактивное обучение, радиология, педагогические инновации.

Abstract. This scientific article highlights the pedagogical, methodological, and technological aspects of teaching the topic of radiodiagnosics, which is an essential component of the discipline “Nuclear Technologies” in medical higher education institutions, through multimedia tools in accordance with the IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) requirements. The study analyzes the integration of interactive animations, 3D models, virtual laboratories, and simulation programs into the learning process, and evaluates their impact on students' theoretical knowledge, practical skills, and learning motivation using statistical methods. The experimental results demonstrated that multimedia-based classes increased learning outcomes by an average of 25–30% compared to traditional teaching methods.

Keywords: nuclear technologies, radiodiagnosics, multimedia education, virtual laboratory, interactive learning, radiology, pedagogical innovation.

KIRISH. Zamonaviy tibbiyotning jadal rivojlanishi radiologiya, yadro texnologiyalari va yuqori texnologik diagnostika usullarining keng joriy etilishi bilan bevosita bog‘liq. Rentgenodiagnostika bugungi kunda klinik tashxis qo‘yish, kasalliklarni erta aniqlash va monitoring qilishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Shu sababli veterinariya meditsinasi va tibbiyot oliy ta‘lim muassasalarida ushbu yo‘nalish bo‘yicha chuqur nazariy bilim va barqaror amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish dolzarb pedagogik vazifaga aylanmoqda.

An‘anaviy o‘qitish usullarida rentgen nurlanishining fizik mohiyati, tasvir hosil bo‘lish mexanizmlari va apparatlarning ishlash prinsiplari ko‘pincha abstrakt tarzda bayon etiladi. Bu esa talabalar uchun murakkab tushunchalarni o‘zlashtirishda qiyinchilik tug‘diradi. Sun‘iy intellekt va multimedia texnologiyalari esa mazkur muammoni bartaraf etib, o‘quv materialini ko‘rgazmali, interaktiv va tushunarli shaklda taqdim etish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, unda “Yadro texnologiyalari” fanining rentgenodiagnostika bo‘limini o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari ishlab chiqilib, ularning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri empirik ma‘lumotlar asosida isbotlanadi.

Tadqiqotning maqsadi – rentgenodiagnostika mavzusini multimedia vositalari yordamida o‘qitish samaradorligini aniqlash va metodik modelini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- rentgenodiagnostikaning ilmiy-fizik va didaktik asoslarini tahlil qilish;
- sun‘iy intellekt va multimedia texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi imkoniyatlarini aniqlash;
- sun‘iy intellekt va multimedia asosida dars modeli ishlab chiqish;
- tajriba-sinov ishlari orqali metodikaning samaradorligini baholash.

METODLAR (METHODS)

Tadqiqot dizayni. Tadqiqot kvazi-eksperimental dizaynda tashkil etilib, nazorat va tajriba guruhlarini solishtirish usuliga asoslandi. O‘quv jarayoni davomida bitta fan, bitta o‘qituvchi va bir xil o‘quv reja saqlangan holda, faqat o‘qitish vositalarida farq qilindi.

Tadqiqot ishtirokchilari. Tajriba-sinov ishlarida Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti va 1-bosqichida tahsil olayotgan jami 150 nafar talaba qatnashdi. Ular tasodifiy tanlash asosida ikki guruhga ajratildi:

- tajriba guruhi – 75 nafar talaba;
- nazorat guruhi – 75 nafar talaba.

O‘qitish vositalari va texnologiyalari

Tajriba guruhida quyidagi multimedia vositalaridan foydalanildi:

- rentgen apparatining 3D modellar va animatsiyalari;
- virtual laboratoriya (X-Ray Simulation muhiti);
- video darslar va klinik holatlarni tahlil qilish;
- interaktiv test tizimlari (Kahoot, Quizizz);
- AR (augmented reality) asosidagi anatomik modellar.

Nazorat guruhida esa ma‘ruza, doska, plakat va statik rasmlar asosidagi an‘anaviy usullar qo‘llanildi.

Ma‘lumotlarni yig‘ish usullari

Ma‘lumotlar quyidagi vositalar orqali yig‘ildi:

- nazariy bilimlarni baholash testi (30 savol);
- amaliy ko‘nikmalarni aniqlash topshiriqlari;
- o‘quv motivatsiyasini baholash uchun Likert shkalasi asosidagi so‘rovnoma;
- kuzatuv va suhbat metodlari.

Statistik tahlil. Yig‘ilgan ma’lumotlar Student t-testi va dispersiya tahlili (ANOVA) yordamida qayta ishlanib, $p < 0,05$ darajadagi ishonchlilik bilan baholandi.

NATIJALAR (RESULTS)

Nazariy bilimlar o‘zlashtirilishi. Yakuniy test natijalariga ko‘ra, tajriba guruhida o‘rtacha ball $88,4 \pm 2,1$ ni, nazorat guruhida esa $68,7 \pm 3,0$ ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar orasidagi farq statistik jihatdan ishonchli bo‘lib, sun‘iy intellekt va multimedia asosida o‘qitishning yuqori samaradorligini ko‘rsatdi.

Amaliy ko‘nikmalar natijalari. Amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida tajriba guruhi talabalari rentgen tasvirlarini tahlil qilish, patologiyani aniqlash va dozani hisoblash bo‘yicha o‘rtacha 22–25% yuqori natija ko‘rsatdi.

O‘quv motivatsiyasi: motivatsiya ko‘rsatkichlari tajriba guruhida sezilarli darajada yuqori bo‘lib, talabalarning darsga qiziqishi, mustaqil izlanish va faolligi oshgani kuzatildi.

MUHOKAMA (DISCUSSION). Olingan natijalar sun‘iy intellekt va multimedia texnologiyalarining rentgenodiagnostika kabi murakkab fanlarni o‘qitishda samarali ekanini tasdiqlaydi. Vizual va interaktiv elementlar talabalarning kognitiv yuklamasini kamaytirib, murakkab jarayonlarni osonroq idrok etishga yordam beradi. Natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan hamohang bo‘lib, radiologiya ta’limida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

XULOSA. Multimedia vositalari asosida tashkil etilgan rentgenodiagnostika darslari talabalarning bilim, ko‘nikma va motivatsiya darajasini sezilarli oshiradi. Ishlab chiqilgan metodika tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida “Yadro texnologiyalari” fanini o‘qitishda tavsiya etiladi va raqamli ta’lim modelini rivojlantirish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
2. Bruner, J. S. (2017). *The Process of Education*. Harvard University Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
4. Bushberg, J. T. et al. (2011). *The Essential Physics of Medical Imaging*. LWW.
5. IAEA. (2018). *Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation*.
6. Ergashev A.J. Олий таълим тизимида “Ионлаштирувчи нурланишлар” мавзусини модуль тизимида ўқитиш усуллари ЎзМУ хабарлари вестник нууз аста нууз мирзо улуғбек номидаги ўзбекистон миллий университети илмий журнали тошкент – 2022 йил 202-204 betlar.
7. Ergashev A.J. Oliy ta’limda yadro texnologiyalari fanini o‘qitishda didaktik o‘yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_7-son 353-359 b.
8. Xudoyberdiyeva, N. (2023). O‘quv jarayonida sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanishning samarali yo‘llari. Pedagogik tadqiqotlar, №1, 25–31.